

KONFERENSIYA TO'PLAMI

“KURASH SPORTINING RIVOJLANTIRISH
NAZARIY-AMALIY ASPEKTLARI”
mavzusiga bag'ishlangan Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

“THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS
OF KURASH SPORT DEVELOPMENT”
International Scientific and Practical Conference

“ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ СПОРТА КУРАШ”
Международная научно-практическая конференция

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
AND PRACTICAL CONFERENCE ON
“THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE
DEVELOPMENT OF KURASH SPORT”

2026
CHIRCHIK,
UZBEKISTAN

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI

XALQARO KURASH ASSOTSIATSIYASI

**O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT
UNIVERSITETI**

XALQARO KURASH INSTITUTI

**MILLIY KURASH TURLARI NAZARIYASI VA
USLUBIYATI KAFEDRASI**

**“KURASH SPORTINING RIVOJLANTIRISH NAZARIY-
AMALIY ASPEKTLARI” XALQARO**

ILMIY-AMALIY ANJUMAN 2026-yil 21-22-aprel

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ “ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ БОРЬБЫ КУРАШ” 21-22 апреля
2026 года**

CHIRCHIQ – 2026

KURASHCHI QIZLARNI CHIDAMKORLIGINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA TAHLILI

Tug'anboyeva Zamiraxon Shuxratbek qizi
Uzdjtsu 3-bosqich tayanch doktoranti
tuganboyevazamira@gmail.com

Анализ развития выносливости у девушек-борцов
Туганбоева Замира Шухратбек кизи
Базовый докторант 3 курса УзДЖТСУ
tuganboyevazamira@gmail.com

Analysis of Endurance Development in Female Wrestlers
Tuganboyeva Zamiraxon Shuxratbek qizi
3 rd-year PhD student, UzDJTSU
tuganboyevazamira@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ishda kurashchi qizlarning jismoniy tayyorgarligini oshirishda chidamlilik sifatining o'рни va ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Maqolada so'nggi yillarda kurash sport turini rivojlantirishga oid qabul qilingan Prezident qarorlarining mazmuni hamda soha mutaxassislarining ilmiy qarashlari yoritilgan. Tadqiqot davomida kurashchi qizlarning fiziologik imkoniyatlari, umumiy va maxsus chidamlilikning o'zaro farqlari, shuningdek, mashg'ulot jarayonida yuklamalarni me'yorlash usullari ko'rib chiqilgan. Kurashda yuqori natijalarga erishish uchun organizmning anaerob va aerob imkoniyatlarini kengaytirish, mashqlar shiddati va dam olish oraliqlarini to'g'ri taqsimlash bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Kurashchi qizlar, chidamlilik, maxsus chidamlilik, umumiy chidamlilik, mashg'ulot yuklamasi, shiddat, fiziologik imkoniyatlar, sport tayyorgarligi, tiklanish jarayoni, aerob va anaerob ta'minot.

Аннотация: В данной работе научно проанализирована роль и значение выносливости в повышении физической подготовленности девушек-борцов. В статье раскрывается содержание принятых в последние годы постановлений Президента, направленных на развитие вида спорта «кураш», а также освещаются научные взгляды специалистов отрасли. В ходе исследования рассмотрены физиологические возможности девушек-борцов, различия между общей и специальной выносливостью, а также методы нормирования нагрузок в тренировочном процессе. Для достижения высоких результатов в кураше даны рекомендации по расширению анаэробных и аэробных возможностей организма, а также по правильному распределению интенсивности упражнений и интервалов отдыха.

Ключевые слова: девушки-борцы, выносливость, специальная выносливость, общая выносливость, тренировочная нагрузка, интенсивность,

физиологические возможности, спортивная подготовка, восстановительный процесс, аэробное и анаэробное обеспечение.

Abstract: This study provides a scientific analysis of the role and importance of endurance in improving the physical fitness of female wrestlers. The article highlights the content of presidential resolutions adopted in recent years aimed at developing the sport of kurash, as well as the scientific perspectives of field specialists. During the research, the physiological capabilities of female wrestlers, the differences between general and special endurance, and methods of regulating training loads were examined. Recommendations are provided for achieving high results in kurash, including expanding the body's anaerobic and aerobic capacities, as well as properly distributing exercise intensity and rest intervals.

Keywords: female wrestlers, endurance, special endurance, general endurance, training load, intensity, physiological capabilities, sports training, recovery process, aerobic and anaerobic supply.

Kurashchi qizlarning jismoniy tayyorgarligi jarayonida chidamlilik sifatini shakllantirish zamonaviy sportning eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Kurash o'zining shiddatli harakatlari, tanaffussiz kurash olib borish talabi va yuqori energetik sarf-xarajatlari bilan boshqa sport turlaridan ajralib turadi. Ayniqsa, xotin-qizlar o'rtasida kurashning ommalashib borishi ularning organizmiga tushadigan yuklamalarni ilmiy asosda o'rganish va chidamlilikni oshirishning samarali usullarini ishlab chiqishni taqozo etmoqda.

Sportchi qizlarning fiziologik imkoniyatlarini hisobga olgan holda, chidamlilikni rivojlantirish nafaqat musobaqa davomida g'alaba qozonishga, balki mashg'ulotlardan so'ng organizmning tezroq tiklanishiga ham xizmat qiladi. Kurashda chidamlilik sportchining nafaqat jismoniy kuchi, balki irodaviy sifatleri va asab tizimining barqarorligi bilan ham uzviy bog'liqdir. Shu sababli, tayyorgarlik jarayonida umumiy va maxsus chidamlilikni rivojlantiruvchi mashqlarni to'g'ri taqsimlash kurashchi qizlarning xalqaro maydonlarda yuqori natijalarga erishishi uchun asosiy poydevor bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 2-oktyabrdagi PQ-3306-son "Kurash milliy sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida, 2020-yil 4-noyabrdagi PQ-4881-son "Kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida", 2022-yil 29-iyulda PQ-336-sonli "Sport kurashlarining Olimpiya turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida", 2024-yil 20-dekabrdagi PQ-450-son "Kurash milliy sport turini rivojlantirish va ommalashtirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori maskur sohaga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan.

Maqolalarni tahlil qiladigon bo‘lsek- Professor Kerimov kurash olamida eng asosiy nazariyotchilardan biri hisoblanadi. Uning ishlarida sportchi qizlarning chidamliligini rivojlantirishda yuklamalarni me'yorlash va maxsus jismoniy sifatlarni shakllantirish masalalari ilmiy tahlil qilingan.

N.A. Tasnimova Ayol kurashchilarning maxsus chidamliligini rivojlantirish xususiyatlari. Ushbu muallif o'z izlanishlarida aynan qizlarning fiziologik imkoniyatlaridan kelib chiqib, kurashdagi funksional tayyorgarlik va chidamlilikni oshirish metodikasini yoritib bergan.

L.B. Sobirova kurashchi qizlarning mashg'ulot jarayonini boshqarishda chidamlilik ko'rsatkichlarining ahamiyati. Maqolada kurash bilan shug'ullanuvchi qizlarning umumiy va maxsus chidamlilik darajasini aniqlash bo'yicha testlar va ularning natijalarini yaxshilash usullari bayon etilgan.

Sh.A. Arslonov Yosh kurashchilarning jismoniy sifatlarini tarbiyalash. Mazmuni: Muallif o'smir qizlar va yosh kurashchilarning chidamliligini oshirishda intervalli va takroriy usullardan foydalanish samaradorligini isbotlab bergan.

O.Q. Yovqachev Milliy kurash turi bilan shug'ullanuvchi sportchilarning chidamlilik sifatini rivojlantirish metodikasi. Mazmuni: Bu ishda bevosita kurash gilamidagi harakatlar, ya'ni bellashuv vaqtida charchoqqa qarshi turish qobiliyatini oshiruvchi maxsus mashqlar majmuasi tavsiya etilgan.

F.I. Bobomurodov Kurashchining chidamliligi - bu butun bellashuv davomida xarakatlarni yukori sur'atda bajarish va butun musobaka davrida bir nechta bellashuvlarni shiddat bilan o'tkazish kobilyatidir. Yukori darajadagi chidamlilik kurashchiga katta trenirovka va musobaka nagruzkalarini o'zlashtirishga, musobaka faoliyatida o'zining xarakat kobilyatlarini to'lakonli ravishda amalga oshirishga imkon beradi. Kurashda umumiy va maxsus chidamlilik farklanadi. Umumiy chidamlilik deganda sportchining sust shiddatdagi ishni uzok vakt bajarishga bo'lgan kobilyati tushuniladi. Maxsus chidamlilik kurashchining musobaka bellashuvi davomida turli xususiyatdagi xarakatlar va amallarni xar xil kuchlanishlar bilan xamda gavdaning turli xolatlarida yukori sur'atda bajarish kobilyati orkali tavsiflanadi. Kurashchining musobaka faoliyati ko'p kiral va mushak tizimining ulkan ishi bilan bog'lik (kurashda statik va dinamik tartibda ishlovchi deyarli xamma mushak guruxlari katnashadi). Shuning uchun chidamlilik nafakat ishlayotgan mushaklarga yetkazib beriladigan kislorod mikdori bilan, balki mushaklarning o'zining uzok vakt davom etadigan kuchli zo'rikishli ishga bo'lgan moslashishi bilan aniklanadi. Sportchi trenirovka va musobaka faoliyatida ma'lum bir tolikishni yengib o'tgan takdirdagina uning chidamliligi takomillashadi. Jismoniy tolikish va chidamlilik asosida mushak faoliyatining turli xildagi ta'minoti jarayonlari yotganligini bilgan xolda ularning faoliyat ko'rsatish darajasini oshirish uchun ularga maksadli ta'sir etish mumkin. Trenirovka nagruzkasi, sportchi

organizmiga ta'sir ko'rsatish chorasi sifatida, quyidagi tavsiflar bilan belgilanadi: - mashk shiddati; - mashk davomiyligi; - takrorlash soni; - dam olish oralig'i davomiyligi; - dam olish xususiyati. Bajarylantirgan mashk shiddati energiya ta'minotining aerob va anaerob jarayonlari nisbati xususiyatiga ta'sir ko'rsatadigan nagruzkani eng muxim tavsifi hisoblanadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, kurashchi qizlarning chidamliligini rivojlantirish murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, u nafaqat jismoniy, balki irodaviy tayyorgarlikni ham talab etadi. Ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, chidamlilik sifatini oshirmasdan turib, xalqaro maydonlarda barqaror natijalarga erishish qiyin. Buning uchun mashg'ulot jarayonida mashqlar davomiyligi, takrorlanish soni va dam olish vaqtini ilmiy asoslangan holda belgilash lozim. Kurashning o'ziga xos xususiyati bo'lgan shiddatli harakatlar va o'zgaruvchan tempga moslashish uchun maxsus chidamlilikni rivojlantiruvchi intervalli mashqlardan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir. Oxir oqibatda, chidamlilik darajasining yuqoriligi sportchi qizlarning musobaqa davomida charchoqni yengishiga va o'z texnik usullarini samarali amalga oshirishiga imkon beradi.

Foydalaniladigan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2011 yil 2 oktyabrdagi "Milliy kurash sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida PQ -3306- son qaror
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-martdagi "jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF-5368-son Farmoni
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev 2020 yil 24-yanvardagi O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish bo'yicha chora tadbirlar to'g'risidagi PF-5924 sonli farmoni
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04 11 2020 yildagi PQ-4881-son Milliy kurash sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-450-son, 20.12.2024 y .qarori Kurash milliy sport turini rivojlantirish va ommalashtirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror.
6. Kerimov F.A. Sport kurashi nazariyasi va uslubiyati. Darslik. O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti. – Toshkent: "Iqtisod-moliya", 2018. – 284 bet.
7. Tasnimova N.A. Ayol kurashchilarning maxsus chidamliligini rivojlantirish xususiyatlari. Ilmiy-amaliy maqola. Fan-sportga ilmiy-nazariy jurnali. – Toshkent, 2021. – 3-son. – 45-48 betlar.

8. Sobirova L.B. Kurashchi qizlarning mashg'ulot jarayonini boshqarishda chidamlilik ko'rsatkichlarining ahamiyati. Monografiya. – Toshkent: "O'qituvchi", 2020. – 156 bet.
9. Arslonov Sh.A. Yosh kurashchilarning jismoniy sifatlarini tarbiyalash. O'quv qo'llanma. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2019. – 120 bet.
10. Yovqachev O.Q. Milliy kurash turi bilan shug'ullanuvchi sportchilarning chidamlilik sifatini rivojlantirish metodikasi. Metodik qo'llanma. – Chirchiq, 2022. – 98 bet.
11. Bobomurodov F.I. Kurashchilarning jismoniy tayyorgarligi va chidamlilikni rivojlantirish omillari. O'quv-uslubiy qo'llanma. – Toshkent, 2021. – 112 bet.

**OLIV TA'LIMDA TALABA-JURNALIST QIZLARNING KASBIY
SALOMATLIGINI SHAKLLANTIRISHDA JISMONIY MADANIYAT
DARSLARINING O'RNI**

Jumagulova Aziza Abduljalil qizi

*O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti
Jismoniy madaniyat va sport fani o'qituvchisi, Toshkent shahri, O'zbekiston*

Email: aziza96m@gmail.com

Тел: +998 99 023-07-04

ORCID: 0009-0008-9471-0789

**РОЛЬ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОК-
ЖУРНАЛИСТОК В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ**

Джумагулова Азиза Абдужалил кизи

*Преподаватель кафедры физической культуры и спорта
Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана,
город Ташкент, Узбекистан.*

**THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES IN FORMING THE
PROFESSIONAL HEALTH OF FEMALE JOURNALISM STUDENTS IN
HIGHER EDUCATION**

Aziza Abduljalil qizi Jumagulova

*Lecturer at the Department of Physical Culture and Sports,
University of Journalism and Mass Communications of Uzbekistan,
Tashkent, Uzbekistan.*

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida jurnalistika yo'nalishida tahsil olayotgan qizlarning jismoniy tayyorgarligi va ularning kelajakdagi kasbiy salomatligini ta'minlash masalalari yoritilgan. Tadqiqotda jurnalist ayollar uchun xos bo'lgan gipodinamiya va statik yuklamalarning salbiy oqibatlarini kamaytirishga qaratilgan maxsus mashqlar majmuasi va ularning samaradorligi statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilingan.*

***Kalit so'zlar:** Jurnalistika, talaba-qizlar, gipodinamiya, kasbiy salomatlik, statik chidamlilik, Pilates, korreksion mashqlar, kognitiv faollik.*

Zufarov T.U Anvarov J.U Musoyev Sh.Y Obidov M.N Valijonov B.Z	Improvement of combinational and counterattacking actions of freestyle wrestlers in conditions of competitive activity	671
Зуфаров Т.У	Анкетирование юных борцов 9–10 лет о значении подвижных игр в тренировках	680
Zufarov T.U Karimov J.F Yusupov Z.Sh Abdulamidov S.O Yo‘ldoshova G.T	Kurashchilarning tezkor-kuch sifatini harakatli o‘yinlar yordamida rivojlantiruvchi	684
Abdurazzaxov A.A	O‘zbekistonda turizmni rivojlantirishda transport-logistika zanjirining samaradorligi	690
Sultonov Z.S	Chim ustida xokkeyda fiziologik mezonlar asosida sportchilarning funksional tayyorgarligini kompleks baholash	693
Daurenov E.Y Kushbakova S.E	Sport mashg‘ulotida pedagogik texnologiyalardan qo‘llash.	698
Nurmatov S.M Omonov S.O	Sport tashkilotlari boshqaruvida big data va raqamli marketing orqali ommaviy sportni rivojlantirish mexanizmlari	700
Tug‘anboyeva Z.S	Kurashchi qizlarni chidamkorligini rivojlantirish bo‘yicha tahlili	705
Jumagulova A.A	Oliy ta‘limda talaba-jurnalist qizlarning kasbiy salomatligini shakllantirishda jismoniy madaniyat darslarining o‘rni	709
Jumagulova A.A	Dzyudochilarning dastlabki tayyorgarlik bosqichida mashg‘ulot samaradorligini oshirishda ixtisoslashtirilgan harakatli o‘yinlarning pedagogik ahamiyati	716
Akramaliyeva N.Q	Basketbol orqali xarakter shakllanishi	721
Kadirov R.R	Bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarida ta‘lim jarayonida pedagogik metodlardan samarali foydalanish kompetensiyalarini rivojlantirish	726
Kurbanov E.E	Jismoniy tarbiya o‘qituvchilarning dars jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo‘llash usullarini takomillashtirish	732
Anorqulov B.N	Talabalar orasida ommasiy sport tadbirlarini tashkil etish va o‘tkazish.	742